

DONIESIENIA

Short notes

**Nowe stanowiska dwu gatunków pszczół z rodzaju zadrzechnia *Xylocopa*
LATREILLE, 1802 (Hymenoptera: Apidae) na Górnym Śląsku**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1462578>

New records of two wild bee species of the genus *Xylocopa* LATREILLE, 1802 (Hymenoptera: Apidae) in Upper Silesia

W Polsce odnotowano dotąd występowanie dwu gatunków pszczół z rodzaju zadrzechnia *Xylocopa* LATREILLE, 1802, a mianowicie – zadrzechni fioletowej *X. violacea* (LINNAEUS, 1758) i zadrzechni czarnorogiej *X. valga* GERSTAECKER, 1872 (DYLEWSKA M. 1997. Apoidea, pp. 61–74, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*. 5. – Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt. Kraków). Są to duże, podobne do trzmieli pszczoły, osiągające do 30 mm długości ciała (*X. valga*), łatwe jednak do odróżnienia dzięki czarnemu ubarwieniu ciała i ciemnym, połyskującym fioletowo skrzydłom. Mimo dużych rozmiarów i charakterystycznego ubarwienia, pszczoły te były rzadko obserwowane w Polsce w XX wieku. W rezultacie oba gatunki zostały umieszczone w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* (GŁOWACIŃSKI Z. & NOWACKI J. (Eds.) 2004. *Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce*. Kraków, 447 pp.), przy czym *X. valga* została zaliczona do kategorii zagrożenia CR (takson krytycznie zagrożony), a *X. violacea* do kategorii EX? (prawdopodobnie wymarły).

Od publikacji w/w tomu *Polskiej czerwonej księgi zwierząt* liczba doniesień o nowych stanowiskach obu gatunków w Polsce zaczęła wzrastać (por. m.in. HUFLEJT T. & GUTOWSKI J.M. 2016. *Leśne Prace Badawcze* 77(4): 341–351, BANASZAK J. & PIOTROWSKI W. 2005. *Wiadomości entomologiczne* 24(2): 77–80, BANASZAK J. & ZIĘBA P. 2009. *Wiadomości entomologiczne* 28(1): 63–64, MICHOLAP P. et al. 2015. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 75, REGNER J. et al. 2016. *Przyroda Sudetów* 19: 83–86, ZAWADA J. & ŻYŁA W. 2018. *Acta entomologica silesiana* 26(031): 1–2 [online]). Może to świadczyć o przedwczesnej, zawyżonej ocenie zagrożenia tych taksonów, zwłaszcza w odniesieniu do *X. violacea*.

Nowe dane o rozmieszczeniu zaprzeczają także publikowanym wcześniej informacjom o stopowym charakterze rozmieszczenia w/w gatunków pszczół (GŁOWACIŃSKI Z. & NOWACKI J. (Eds.) 2004. *ibidem*). Wręcz przeciwnie nawet, antropogeniczny charakter stanowisk w jakich zostały odnotowane oba gatunki zadrzechni na Górnym Śląsku, może świadczyć o ich plastyczności ekologicznej, co w dalszej perspektywie pozwala optymistycznie prognozować stabilizację ich populacji na terenie Polski, a być może nawet ich ekspansję. Tow konsekwencji pozwoli zrewidować ich aktualny status zagrożenia w Polsce. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będzie się on zmieniał także w związku z obserwowanymi zmianami klimatu (por. HUFLEJT T. & GUTOWSKI J.M. 2016. *ibidem*).

Wcześniejsze dane z Górnego Śląska są skąpe. *X. violacea* była odnotowana w Bytomiu (SCHOLZ E.J.R. 1912. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 5: 15–17) oraz w Zawierciu w 1924 r. (BANASZAK J. 1979. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C - Zoologia* 32: 59–68), a jednocześnie w Mikołowie Kamionce (ZAWADA J. & ŻYŁA W. 2018. *ibidem*). *X. valga* była w tym regionie odnotowana tylko raz w Zawierciu (BANASZAK J. 1979. *ibidem*). Do współczesnych stanowisk obu gatunków na Górnym Śląsku należy dodać dwa stwierdzenia zadrzechni oparte na okazach, które otrzymałem niezależnie od dwu działkowców, za pośrednictwem Dr. Stanisława Flagi (Urząd Małopolski, Kraków). W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym okazy dowodowe trafiły do mnie. Według informacji przekazanych przez działkowców, oba osobniki zostały znalezione martwe na w/w stanowiskach, jednak stan ich zachowania jest bardzo dobry i oznaczenie nie budzi wątpliwości. Oto nowe stanowiska obu gatunków *Xylocopa* (oba okazy w mojej kolekcji):

X. valga GERSTAECKER, 1872 – **Cieszyn** [CA21], 1 samica, 07.2011, ogródki działkowe „Karolinka”, leg. K. Chmiel.

X. violacea (LINNAEUS, 1758) – **Bielsko-Biała** [CA61], 1 samica, 20.08.2011, ogródki działkowe, leg. S. Kubica.

Zgodnie z publikowanymi danymi oba gatunki mają tylko jedną generację w roku, choć imagines są obserwowane od wiosny do jesieni; zimujące osobniki mogą się pojawiać w czasie ociepleń już pod koniec zimy, np. w marcu (GERLING D. *et al.* 1989. *Annual Review of Entomology* 34: 163–190, ZAWADA J. & ŻYŁA W. 2018. *ibidem*).

Ogródki działkowe oraz ich obrzeża zapewniają różnorodność mikrosiedlisk, w tym miejsc do gniazdowania w martwym drewnie oraz obfitość źródeł pyłku i nektaru stanowiącego pokarm dla imagines i larw. Mogą zatem stanowić atrakcyjne miejsca do zasiedlania przez niektóre zagrożone w kraju gatunki dzikich pszczół, w tym także zadrzechnie *Xylocopa*.

BOGDAN WIŚNIEWSKI, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Rzeszów
bogdan.w@hotmail.com

Accepted: 17 September 2018; published: 12 October 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>